

DOI:

*Гриншпун Олена, студентка,
науковий керівник – канд. філол. наук, доцент Шленьова М. Г.
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»*

Документи, що супроводжують заохочення працівників ЗВО

Успіх та статус будь-якого ЗВО залежить від багатьох факторів, таких як організація навчального процесу та наукової роботи, вирішення фінансових питань, підбір персоналу, стиль керівництва. Але не менш важливе значення має управління персоналом та його мотивація. Значення мотивації у рамках сучасних управлінських систем безумовно велике, бо саме мотивація змушує співробітника викладатися на повну, що гарантує ефективність діяльності організації.

Сьогодні, безумовно, жоден ЗВО не може функціонувати, не залучаючи ефективної системи мотивації праці, яка спонукає кожного зі співробітників, викладачів, наукових діячів тощо працювати якомога продуктивніше та якісніше, щоб досягти поставленої мети.

Документи мотивації персоналу закладу вищої освіти дають різні інструменти, які допомагають стимулювати та підтримувати високий рівень праці.

До таких документів можуть належати:

1) посадові інструкції: документ, який описує обов'язки та вимоги до конкретної посади, включаючи завдання, які необхідно виконувати, терміни та результати роботи;

2) зарплатні та соціальні пакети: ці документи містять інформацію про заробітну плату, бонуси, премії, доплати та інші види винагороди, які надаються працівникам за результатами роботи;

3) програми навчання та розвитку: ці документи містять інформацію про можливості навчання, тренінги, семінари, які допомагають працівникам розвивати свої професійні та особисті навички;

4) політики щодо просування по кар'єрному шляху: ці документи вказують на можливості росту та просування по кар'єрному шляху, критерії та процес відбору кандидатів на нові посади;

5) системи оцінки працівників: ці документи містять інформацію про критерії оцінки працівників та системи нагородження за результатами роботи;

6) політики щодо балансу роботи та особистого життя: ці документи встановлюють правила щодо гнучкості робочого графіку, можливості відпусток, додаткових вихідних днів та інших форм підтримки балансу між роботою та особистим життям працівників.

Ці документи допомагають стимулювати та підтримувати мотивацію працівників університету.

Мотивація співробітників організації гарантує успішність роботи, високий рівень надання освіти та впевнений рух до реалізації стратегії і зміцнення становища на ринку в цілому.